

UNIVERSIDAD DE CASTILLA - LA MANCHA

GUÍA DOCENTE

1. DATOS GENERALES

Asignatura: TÉCNICAS DEL MENSAJE EN PRENSA E INTERNET	Código: 16309
Tipología: OBLIGATORIA	Créditos ECTS: 6
Grado: 377 - GRADO EN PERIODISMO	Curso académico: 2021-22
Centro: 12 - FACULTAD DE COMUNICACIÓN	Grupo(s): 30 31
Curso: 1	Duración: C2
Lengua principal de impartición: Español	Segunda lengua:
Uso docente de otras lenguas:	English Friendly: N
Página web:	Bilingüe: N

Profesor: FRANCISCO JOSÉ MURCIA VERDÚ - Grupo(s): 30				
Edificio/Despacho	Departamento	Teléfono	Correo electrónico	Horario de tutoría
Despacho 1.06	DPTO. EN CONSTITUCIÓN		Francisco.Murcia@uclm.es	
Profesor: MARIA JOSE UFARTE RUIZ - Grupo(s): 31				
Edificio/Despacho	Departamento	Teléfono	Correo electrónico	Horario de tutoría
Despacho 2.08	DPTO. EN CONSTITUCIÓN		MaríaJose.Ufarte@uclm.es	

2. REQUISITOS PREVIOS

No se establece ningún requisito previo especial.

3. JUSTIFICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS, RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS Y CON LA PROFESIÓN

Esta asignatura forma parte de la materia "Redacción periodística" y se ocupa de la redacción de noticias y otros géneros informativos. La noticia es el género periodístico por excelencia. Saber escribir noticias requiere capacidad de análisis para jerarquizar la importancia de los temas, seleccionar los hechos relevantes y explicar los acontecimientos de una forma precisa y rigurosa, accesible y sencilla. Esta asignatura se basa fundamentalmente en la enseñanza de la redacción en medios impresos (los criterios de noticiabilidad, las 6 Ws, el párrafo inicial o 'lead', la pirámide invertida). A esto se suman algunas consideraciones sobre la redacción periodística en medios digitales.

4. COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN QUE LA ASIGNATURA CONTRIBUYE A ALCANZAR

Competencias propias de la asignatura

Código	Descripción
E02	Capacidad y habilidad para expresarse con fluidez y eficacia comunicativa de manera oral y escrita, sabiendo aprovechar los recursos lingüísticos y literarios que sean más adecuados a los distintos medios de comunicación.
E03	Capacidad y habilidad para recuperar, organizar, analizar y procesar información y comunicación con la finalidad de ser difundida, servida o tratada para usos privados o colectivos a través de diversos medios y soportes o en la creación de producciones de cualquier tipo.
E04	Capacidad para leer y analizar textos y documentos especializados de cualquier tema relevante y saber resumirlos o adaptarlos mediante un lenguaje o léxico comprensible para un público mayoritario.
E06	Capacidad y habilidad para buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente o documento (escrito, sonoro, visual, etc.) de utilidad para la elaboración y procesamiento de información, así como para su aprovechamiento comunicativo persuasivo o de ficción y entretenimiento.
E07	Capacidad y habilidad de exponer razonadamente ideas, a partir de los fundamentos de la retórica y de las aportaciones de las nuevas teorías de la argumentación, así como de las técnicas comunicativas aplicadas a la persuasión.
E08	Capacidad y habilidad para utilizar los sistemas y recursos informáticos y sus aplicaciones interactivas.
E12	Capacidad y habilidad para el desempeño de las principales tareas periodísticas, desarrolladas a través de áreas temáticas, aplicando géneros y procedimientos periodísticos.
E14	Capacidad de experimentar e innovar mediante el conocimiento y uso de técnicas y métodos aplicados a los procesos de mejora de la calidad y de auto evaluación, así como habilidades para el aprendizaje autónomo, la adaptación a los cambios y la superación rutinaria mediante la creatividad.
G02	Conocimientos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
G04	Compromiso ético y deontología profesional
G06	Saber aplicar los conocimientos periodísticos para transmitirlos profesional y éticamente de manera comprensible a la ciudadanía.
G09	Desarrollar aquellas habilidades necesarias en el área de Periodismo, y en general de la Comunicación, para emprender estudios posteriores de postgrado y reciclaje profesional.
G10	Adiestrarse en las técnicas de búsqueda, identificación, selección y recogida de información, así como de los métodos que se han de tener en cuenta a la hora de examinar críticamente cualquier clase de fuentes, documentos y hechos con la finalidad, por un lado, de tratarlos convenientemente y, por otro, de transformarlos en informaciones de interés mediante los lenguajes informativocomunicativos requeridos para cada caso.

5. OBJETIVOS O RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

Resultados de aprendizaje propios de la asignatura

No se han establecido.

Resultados adicionales

Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de:

- Describir las características de los géneros informativos en medios de comunicación.
- Diferenciar los diferentes géneros periodísticos (informativos, interpretativos y de opinión).
- Dominar con destreza el estilo periodístico informativo.
- Distinguir y redactar los diferentes elementos que componen una noticia informativa en especial en prensa escrita.
- Diferenciar las fuentes que puedan proporcionar información de los hechos noticiosos.
- Jerarquizar las fuentes de información que proporcionen los distintos puntos de vista sobre el asunto a informar.
- Seleccionar y jerarquizar los aspectos más relevantes de un hecho noticioso.
- Producir textos informativos con una extensión fija predeterminada dentro de un tiempo límite asignado para prensa escrita.
- Distinguir entre la redacción para medios impresos y la redacción para Internet.

6. TEMARIO

Tema 1: Introducción: Breve aproximación a la gramática, sintaxis y puntuación del periodista

Tema 2: La noticia como género periodístico

Tema 3: Los valores noticia. Selección de las noticias por los medios de comunicación

Tema 4: Los titulares en prensa escrita

Tema 5: Los componentes de la noticia en prensa escrita

Tema 6: Las fuentes informativas

Tema 7: Las agencias de información

Tema 8: Los gabinetes de prensa

Tema 9: Las fuentes documentales

Tema 10: La entrevista como fuente de información

Tema 11: Introducción a la redacción periodística en el medio internet

COMENTARIOS ADICIONALES SOBRE EL TEMARIO

Aunque se intentará seguir con la mayor fidelidad posible la guía docente, el profesor se reserva el derecho de adaptar los contenidos de la asignatura al desarrollo del curso.

Libro de lectura obligatoria

Kapuscinski, R. (2003). *Los cinco sentidos del periodista: (estar, ver, oír, compartir, pensar)*. Fondo de Cultura Económica.

7. ACTIVIDADES O BLOQUES DE ACTIVIDAD Y METODOLOGÍA

Actividad formativa	Metodología	Competencias relacionadas	ECTS	Horas	Ev	Ob	Descripción
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL]	Método expositivo/Lección magistral		0.4	10	N	-	
Tutorías de grupo [PRESENCIAL]	Aprendizaje cooperativo/colaborativo		0.4	10	S	N	
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL]	Prácticas		1.52	38	S	N	
Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA]	Estudio de casos		1.8	45	S	N	
Prueba final [PRESENCIAL]	Pruebas de evaluación		0.08	2	S	S	
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA]	Trabajo autónomo		1.8	45	S	N	
Total:			6	150			
Créditos totales de trabajo presencial: 2.4							Horas totales de trabajo presencial: 60
Créditos totales de trabajo autónomo: 3.6							Horas totales de trabajo autónomo: 90

Ev: Actividad formativa evaluable

Ob: Actividad formativa de superación obligatoria (Será imprescindible su superación tanto en evaluación continua como no continua)

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y VALORACIONES

Sistema de evaluación	Evaluación continua	Evaluación no continua*	Descripción
Resolución de problemas o casos	20.00%	40.00%	El estudiante deberá ir confeccionando su propio portafolio periodístico a lo largo del curso.
Prueba final	50.00%	60.00%	El alumno se examinará en la prueba final de todos los conocimientos adquiridos a lo largo del curso.
Realización de actividades en aulas de ordenadores	30.00%	0.00%	Se realizarán dos parciales (15% / 1,5 puntos cada uno) a lo largo del curso, que no eliminan materia.
Total:	100.00%	100.00%	

* En **Evaluación no continua** se deben definir los porcentajes de evaluación según lo dispuesto en el art. 6 del Reglamento de Evaluación del Estudiante de la UCLM, que establece que debe facilitarse a los estudiantes que no puedan asistir regularmente a las actividades formativas presenciales la superación de la asignatura, teniendo derecho (art. 13.2) a ser calificado globalmente, en 2 convocatorias anuales por asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria (evaluándose el 100% de las competencias).

Criterios de evaluación de la convocatoria ordinaria:

Evaluación continua:

En la convocatoria ordinaria se sumará la nota obtenida en la resolución de problemas o casos y realización de actividades en aulas de ordenadores con la nota conseguida en la prueba final. Para ello, el alumnado deberá superar el 40% de la prueba final. Para aprobar la asignatura será necesario sacar una puntuación de 5. Con 6 faltas ortográficas el alumno no superará la resolución de problemas, la realización de actividades y/o la prueba final.

Las prácticas deben ser entregadas en el plazo estipulado a no ser que exista causa justificada. Los alumnos que no puedan acudir regularmente a clase por causa justificada deberán entregar las prácticas y problemas en el plazo estipulado por el profesor. No se conservará la valoración de las actividades realizadas en cursos anteriores.

Se aplicará la normativa de plagio y de corrección ortográfica común para el Grado. Esta asignatura aplicará los criterios de evaluación acordados en el Reglamento de Evaluación de la UCLM, así como las normas específicas de evaluación aprobadas por la Junta de Facultad del centro.

Esta planificación podrá adaptarse y sufrir leves modificaciones en caso de que se acometa cualquier medida extraordinaria relacionada con la pandemia sanitaria de la COVID-19. No obstante, incluso en un escenario imprevisto, se tratarán de mantener los porcentajes de evaluación con la máxima fidelidad a lo señalado en esta guía.

Evaluación no continua:

El estudiante se presentará a un examen teórico (60%) y tendrá que presentar de manera obligatoria las prácticas establecidas por el profesor (40%). Con 6 faltas ortográficas el alumno no superará la resolución de problemas y/o la prueba final. Para aprobar la asignatura será necesario sacar una puntuación de 5. La prueba final quedará suspensa con 6 faltas de ortografía.

Cualquier estudiante podrá cambiarse a la modalidad de evaluación no continua siempre que no haya participado durante el periodo de impartición de clases en actividades evaluables que supongan en su conjunto al menos el 50% de la evaluación total de la asignatura. Si un estudiante ha alcanzado ese 50% de actividades evaluables o si, en cualquier caso, el periodo de clases hubiera finalizado, se considerará en evaluación continua sin posibilidad de cambiar de modalidad de evaluación.

Particularidades de la convocatoria extraordinaria:

En la convocatoria extraordinaria el alumno deberá presentarse a una prueba que valdrá el 100% de la nota. No se mantendrán las valoraciones de las pruebas y actividades realizadas en la convocatoria ordinaria ni en cursos anteriores. Para aprobar la asignatura será necesario sacar una puntuación de 5. La prueba final quedará suspensa con 6 faltas de ortografía.

Se aplicará la normativa de plagio y de corrección ortográfica común para el Grado. Esta asignatura aplicará los criterios de evaluación acordados en el Reglamento de Evaluación de la UCLM, así como las normas específicas de evaluación aprobadas por la Junta de Facultad del centro.

Particularidades de la convocatoria especial de finalización:

En esta convocatoria el alumno deberá presentarse a una prueba que valdrá el 100% de la nota. No se mantendrán las valoraciones de las pruebas y actividades realizadas en las convocatorias ordinaria o extraordinaria ni en cursos anteriores. Para aprobar la asignatura será necesario sacar una puntuación de 5. La prueba final quedará suspensa con 6 faltas de ortografía.

Se aplicará la normativa de plagio y de corrección ortográfica común para el Grado. Esta asignatura aplicará los criterios de evaluación acordados en el Reglamento de Evaluación de la UCLM, así como las normas específicas de evaluación aprobadas por la Junta de Facultad del centro. La prueba final quedará suspensa con 6 faltas de ortografía.

9. SECUENCIA DE TRABAJO, CALENDARIO, HITOS IMPORTANTES E INVERSIÓN TEMPORAL	
No asignables a temas	
Horas	Suma horas
Prueba final [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación]	2
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]	45
Tema 1 (de 11): Introducción: Breve aproximación a la gramática, sintaxis y puntuación del periodista	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]	1
Tutorías de grupo [PRESENCIAL][Aprendizaje cooperativo/colaborativo]	1
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Prácticas]	2
Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA][Estudio de casos]	3
Grupo 30:	
Inicio del tema: 31-01-2022	Fin del tema: 03-02-2022
Grupo 31:	
Inicio del tema: 31-01-2022	Fin del tema: 03-02-2022
Tema 2 (de 11): La noticia como género periodístico	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]	1
Tutorías de grupo [PRESENCIAL][Aprendizaje cooperativo/colaborativo]	1
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Prácticas]	4
Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA][Estudio de casos]	5
Grupo 30:	
Inicio del tema: 07-02-2022	Fin del tema: 17-02-2022
Grupo 31:	
Inicio del tema: 07-02-2022	Fin del tema: 17-02-2022
Tema 3 (de 11): Los valores noticia. Selección de las noticias por los medios de comunicación	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]	1
Tutorías de grupo [PRESENCIAL][Aprendizaje cooperativo/colaborativo]	1
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Prácticas]	4
Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA][Estudio de casos]	3
Grupo 31:	
Inicio del tema: 21-02-2022	Fin del tema: 24-02-2022
Grupo 30:	

Inicio del tema: 21-02-2022	Fin del tema: 24-02-2022
Tema 4 (de 11): Los titulares en prensa escrita	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]	1
Tutorías de grupo [PRESENCIAL][Aprendizaje cooperativo/colaborativo]	1
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Prácticas]	4
Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA][Estudio de casos]	5
Grupo 31:	
Inicio del tema: 28-02-2022	Fin del tema: 10-03-2022
Grupo 30:	
Inicio del tema: 28-02-2022	Fin del tema: 10-03-2022
Tema 5 (de 11): Los componentes de la noticia en prensa escrita	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]	1
Tutorías de grupo [PRESENCIAL][Aprendizaje cooperativo/colaborativo]	1
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Prácticas]	5
Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA][Estudio de casos]	5
Grupo 30:	
Inicio del tema: 14-03-2022	Fin del tema: 24-03-2022
Grupo 31:	
Inicio del tema: 14-03-2022	Fin del tema: 24-03-2022
Tema 6 (de 11): Las fuentes informativas	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]	1
Tutorías de grupo [PRESENCIAL][Aprendizaje cooperativo/colaborativo]	1
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Prácticas]	4
Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA][Estudio de casos]	5
Grupo 31:	
Inicio del tema: 28-03-2022	Fin del tema: 31-03-2022
Grupo 30:	
Inicio del tema: 28-03-2022	Fin del tema: 31-03-2022
Tema 7 (de 11): Las agencias de información	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]	1
Tutorías de grupo [PRESENCIAL][Aprendizaje cooperativo/colaborativo]	1
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Prácticas]	4
Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA][Estudio de casos]	6
Grupo 31:	
Inicio del tema: 04-04-2022	Fin del tema: 07-04-2022
Grupo 30:	
Inicio del tema: 04-04-2022	Fin del tema: 07-04-2022
Tema 8 (de 11): Los gabinetes de prensa	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]	1
Tutorías de grupo [PRESENCIAL][Aprendizaje cooperativo/colaborativo]	1
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Prácticas]	4
Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA][Estudio de casos]	6
Grupo 30:	
Inicio del tema: 19-04-2022	Fin del tema: 21-04-2022
Grupo 31:	
Inicio del tema: 19-04-2022	Fin del tema: 21-04-2022
Tema 9 (de 11): Las fuentes documentales	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]	1
Tutorías de grupo [PRESENCIAL][Aprendizaje cooperativo/colaborativo]	1
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Prácticas]	4
Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA][Estudio de casos]	4
Grupo 31:	
Inicio del tema: 25-04-2022	Fin del tema: 28-04-2022
Grupo 30:	
Inicio del tema: 25-04-2022	Fin del tema: 28-04-2022
Tema 10 (de 11): La entrevista como fuente de información	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]	1
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Prácticas]	2
Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA][Estudio de casos]	2
Grupo 31:	
Inicio del tema: 02-05-2022	Fin del tema: 05-05-2022
Grupo 30:	
Inicio del tema: 02-05-2022	Fin del tema: 05-05-2022
Tema 11 (de 11): Introducción a la redacción periodística en el medio internet	

Actividades formativas	Horas
Tutorías de grupo [PRESENCIAL][Aprendizaje cooperativo/colaborativo]	1
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Prácticas]	1
Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA][Estudio de casos]	1
Grupo 31:	
Inicio del tema: 19-05-2022	Fin del tema: 19-05-2022
Grupo 30:	
Inicio del tema: 09-05-2022	Fin del tema: 19-05-2022
Actividad global	
Actividades formativas	Suma horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]	10
Tutorías de grupo [PRESENCIAL][Aprendizaje cooperativo/colaborativo]	10
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Prácticas]	38
Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA][Estudio de casos]	45
Prueba final [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación]	2
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]	45
Total horas: 150	

10. BIBLIOGRAFÍA, RECURSOS						
Autor/es	Título/Enlace Web	Editorial	Población	ISBN	Año	Descripción
López Hidalgo, Antonio	El titular. Manual de titulación periodística	Comunicación Social	Salamanca		2009	
Cantavella, Juan; Serrano, José Francisco	Redacción para periodistas: Informar e interpretar	Ariel	Barcelona		2004	
Túñez López, José Miguel	Producir noticias. Cómo se fabrica la realidad periodística	Andavira Editora	Santiago de Compostela		1999	
Larrondo Ureta, Ainara	Los géneros en la redacción ciberperiodística : Contexto, teoría y práctica actual	Universidad del País Vasco	El País Vasco		2009	
Martínez Albertos, José Luis	Curso general de redacción periodística	Paraninfo	Madrid		2003	
Armentia Vizuetete, J.I.; Caminos Marcet, J.M.	Redacción informativa en prensa	Ariel	Barcelona		2009	
Díaz Noci, Javier; Salaverría, Ramón	Manual de redacción ciberperiodística	Ariel	Barcelona		2003	
Grijelmo, Álex	El estilo del periodista	Taurus	Madrid		2001	
López, Manuel	Cómo se fabrican las noticias: fuentes, selección y planificación	Paidós	Barcelona		2007	
Rodrigo Alsina, Miquel	La construcción de la noticia	Paidós	Barcelona		2005	